

O EVALUARE A FURTULUI INTELECTUAL DIN MEDIUL ACADEMIC ÎN LUMINA VALORILOR ETICE ALE VECHIULUI TESTAMENT

Drd. Sorin-Ioan LOGHIN

*Facultatea de Teologie Baptistă, Universitatea din București
e-mail: loghinion1998@gmail.com*

ABSTRACT: An Evaluation of Academic Intellectual Theft in Light of the Ethical Values of the Old Testament.

This paper explores the ethical dimensions of academic intellectual theft through the lens of the Old Testament values, focusing on the commandment „You shall not steal!” (Ex. 20:15). By comparing the Ancient Near Eastern legal codes with the Israelite law, the study highlights the unique theological foundation of biblical legislation, grounded in the idea that humans are created in the image of God. The general wording of the biblical commandment allows for its contextual application, including to modern issues such as plagiarism. In academia, plagiarism is not only a legal or institutional violation but also a breach of a moral principle that affirms the right to property, including intellectual creations. The study includes a case from modern Shiite Islam in Iran, where the religious legal framework has adapted to recognize intellectual property, showing that respect for such rights is a cross-cultural necessity. Ultimately, this paper argues that academic integrity requires more than rule-following –it demands personal moral responsibility. Interpreting biblical law in this light affirms its enduring relevance and ethical depth, urging students, educators, and researchers to uphold integrity as both a social and spiritual obligation.

Keywords: *Biblical ethics, plagiarism, academic integrity, intellectual property, Old Testament law.*

Introducere

Pentru creștini, Biblia este principala sursă de autoritate în materie de practică și spiritualitate. Această convingere este adesea atât de bine înrădăcinată, încât rareori mai este supusă unei reflecții critice. Totuși, este legitim să ne întrebăm cât de relevant mai poate fi un text redactat în antichitate în formularea principiilor etice care să călăuzească omul modern.

Scopul principal al acestei lucrări este de a analiza posibilitatea reinterpretării poruncii a opta din Decalog (Ex. 20:15) – „Să nu furi!” – pentru a formula răspunsuri etice aplicabile unei problematice contemporane: furtul intelectual în mediul academic.

Pentru atingerea acestui obiectiv, cercetarea este structurată în trei părți. Prima parte utilizează metoda comparativă și analizează contextul legislativ al Orientului Apropiat antic (OAA), în vederea înțelegerii poziționării legislației israelite în cadrul culturii antice. A doua parte adoptă o abordare exegetico-teologică pentru examinarea semnificației poruncii „Să nu furi!” în context biblic. În final, componenta hermeneutică evaluează furtul intelectual din mediul academic prin prisma valorilor etice exprimate de această poruncă și propune o comparație cu o abordare similară dezvoltată în contextul islamic iranian.

Legea „Să nu furi!” în contextul Orientului Apropiat antic

Prăpastia temporală dintre cultura contemporană și cea antică contribuie adesea la o înțelegere deficitară a acesteia din urmă. Cultura israelită reprezintă, în acest context, o excepție relativă, datorită influenței de durată a Bibliei asupra civilizației europene. Astfel, porunca biblică „Să nu furi” (Ex. 20:15) este, probabil, singura lege a Orientului Apropiat antic (OAA) de acest fel cunoscută publicului larg. Totuși, legislația israelită nu a fost unică în condamnarea furtului. Mai multe sisteme legislative din OAA sancționau explicit acest act.

Un exemplu relevant este legislația hitită, care tratează furtul în mod detaliat. În cadrul acestor legi, pedepsele variau în funcție de paguba produsă, statutul social al hoțului, locul comiterii faptei și natura obiectului sustras.¹ De pildă, furtul de animale domestice era sancționat

¹ Pentru pedepsirea furtului comis de un om liber, vezi: The Hittite Laws, Tăblița I, 94, trad. Albrecht Goetze, în James Bennet Pritchard (ed.), *The Ancient Near Eastern*

prin restituirea unor animale sau plata unei sume de bani, care varia în funcție de specia, sexul și vârsta animalului.² Furtul de bunuri personale era pedepsit prin restituirea obiectului furat și plata unei sume de bani ce varia între trei și doisprezece șekeli, în funcție de statutul social al inculpatului.³ Singura infracțiune care atrăgea pedeapsa capitală era furtul sulitelor de argint de pe porțile palatului.⁴

Alte exemple de legi care incriminau furtul pot fi identificate în sistemele legislative babiloniene, în special *Legile lui Eshnunna* și în *Codul lui Hammurabi*. Primul dintre acestea conține paralele evidente cu legislația veterotestamentară, mai ales în ceea ce privește sancționarea spărgătorilor de locuințe.⁵ În *Codul lui Hammurabi*, furtul este pedepsit cu o severitate deosebită, pedeapsa capitală fiind frecvent aplicată în fazele timpurii ale codului.⁶ Ulterior, unele delictе au fost sancționa-

Texts Relating to the Old Testament (ANET), ediția a III-a, Princeton, Princeton University Press, 1969. Pentru furtul de chereștea vezi: *The Hittite Laws*, Tăblița II, 102, în ANET. Pentru furtul de cărămidă vezi: *The Hittite Laws*, Tăblița II, 128, în ANET.

² Legea hitită era foarte specifică în ce privește compensațiile pentru fiecare tip de animal furat. Spre exemplu: „Dacă cineva fură un berbec, se obișnuia altădată să se dea 30 de oi. Acum el trebuie să dea 15 oi (și anume) 5 oi, 5 berbeci (și) 5 miei”. (*Codul Legilor Hitite*, Tăblița I, 59, trad. Athanase Negoită, *Gândirea hitită în texte (GHT)*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1986). Vezi și *Codul Legilor Hitite*, Tăblița I, 57-70, în GHT. Furtul de porcine era sancționat mai blând, pedeapsa variind în funcție de starea porcului: „Dacă cineva fură un purcel îngrășat, altădată se dădea o mină de argint. Acum el va da 12 șekeli de argint și va zălogi avutul lui ca garanție”. (*Codul Legilor Hitite*, Tăblița I, 81, în GHT).

³ Samuel Greengus „Biblical and ANE Law”, în David Noel Freedman; Gary A. Hebron; David F. Graf; John David Pleins; Astrid B. Beck (editori), *The Anchor Yale Bible Dictionary (AYBD)*, Vol. 4, New York, Doubleday, 1992, p. 249.

⁴ Vezi: *The Hittite Laws*, Tăblița I, 126, în ANET.

⁵ În *Legile lui Eshnunna*, la fel ca în legile veterotestamentare, conta dacă fapta era comisă pe timpul zilei, sau pe durata nopții. *The Laws of Eshnunna*, 13, trad. Albrecht Goetze, în ANET.

⁶ A se vedea cazul răpirii de copii: *The Code of Hammurabi. The Laws*, 14, trad. Theophile J. Meek, în ANET. În perioadele incipiente ale redactării codului de legi, aproape orice furt de o anumită gravitate era pedepsit cu moartea, vezi: *The Code of Hammurabi. The Laws*, 7; 9-11; 21; 25, în ANET. Furtul de cereale sau de furaje era pedepsit cu tăierea mâinilor: „Dacă cineva a angajat pe un altul ca să-i îngrijească de câmp, căruia i-a încredințat și semințele necesare sau boii și l-a obligat să-i lucreze ogorul, dacă omul (angajat) a furat grăunțe sau furaje, care au fost găsite în mâinile sale, să i se taie mâinile.” (*Codul lui Hammurabi*, 253, trad. Athanase Negoită, *Gândirea Asiro-Babiloniană în texte (GABT)*, București, Editura Științifică, 1975). De asemenea, vezi și cazul în care făptașul nu putea

te mai blând, prin restituirea unor sume de bani în locul pedepsei cu moartea.⁷

În legislația asiriană, furtul putea atrage pedepse severe, inclusiv moartea sau mutilarea corporală – de exemplu, tăierea nasului sau a urechilor.⁸ Alte sancțiuni includeau compensații bănești, bătăi cu bastonul sau chiar munca silnică.⁹

Diferența fundamentală dintre Legea Vechiului Testament și sistemele legislative din OAA constă în severitatea pedepselor.¹⁰ Sistemele juridice ale acestor civilizații sancționau adesea furtul cu moartea sau cu mutilări corporale, chiar și în cazuri ce implicau obiecte sau animale. În contrast, legislația veterotestamentară favoriza, în general, soluționarea prin compensații bănești, proporționale cu paguba (*c.f.* Ex. 22:10). Dacă hoțul nu putea plăti, nu era executat – spre deosebire de celelalte sisteme legislative –, ci era vândut ca sclav pentru a acoperi datoria (Ex. 22:2).

În acest context, remarca lui Robert Gnuse este deosebit de relevantă: în Legea israelită, spre deosebire de celelalte sisteme legislative din OAA, viața umană este considerată mai valoroasă decât proprietatea. Legea limita sclavia, oferind mecanisme de eliberare și de redobândire a proprietății pierdute, contribuind astfel la restabilirea echității sociale.¹¹

Din analiza anterioară reies atât asemănări, cât și diferențe semnificative între Legea Vechiului Testament și celelalte coduri legislative ale regiunii. Cu toate acestea, este improbabil ca legislația israelită să fi fost un simplu împrumut. Mai degrabă ea pare a fi un set de norme care

compensa paguba produsă: „Dacă el n-are cu ce să achite nici mai tirziu, atunci va fi sfișiat prin tragere de vite pe câmp.” (Codul lui Hammurabi, 256, în GABT).

⁷ Spre exemplu: „Dacă un păstor, căruia i s-au dat oi sau boi ca să le îngrijească, a fost necredincios, (căci) a schimbat semnul oilor și le-a vândut pentru bani, fiind dovedit, va plăti în boi și oi proprietarului de zece ori ce a furat.” (Codul lui Hammurabi, 265, în GABT).

⁸ Munich V. Hamp, „gānabh”, în Helmer Ringgren; Heinz-Josef Fabry; Johannes G. Botterweck (editori), *Theological Dictionary of the Old Testament (TDOT)*, Vol. 3, Grand Rapids, Cambridge, Eerdmans, 1977-2012, p. 40.

⁹ M. V. Hamp, „gānabh”, p. 40.

¹⁰ M. V. Hamp, „gānabh”, p. 40.

¹¹ Robert Gnuse, *You Shall not Steal: Community and Property in the Biblical Tradition*, New York, Orbis Books, 1985, p. 31.

s-a dezvoltat independent, dar în cadrul unui orizont cultural și juridic comun întregii regiuni.¹²

2. Semnificația Poruncii în Vechiul Testament

2.1. Semnificația în Decalog și în Lege

Contrar percepției generale, în textul ebraic nu se face referire la „porunci”¹³, în sens juridic modern. Cele zece porunci sunt numite *‘ăseret haddebārīm* („Cele zece cuvinte”). Douglas Stuard observă că, tocmai datorită acestei formulări, „Cele zece cuvinte” exprimă valori de bază ce trebuie să guverneze întreaga societate israelită, și nu doar norme juridice punctuale.¹⁴ Dintr-o perspectivă anacronică, ele pot fi considerate echivalentul unei „constituții” a Israelului antic – un cod moral și teologic fundamental, menit să modeleze întreaga structură socială și religioasă.

Cea de-a opta lege din Decalog¹⁵ – „Să nu furi!”¹⁶ –, aparține categoriei legilor necondiționate¹⁷ și exprimă o interdicție clară împotriva însuși-

¹² Albrecht Alt, „The Origins of Israelite Law”, în Albrecht Alt, *Essays on Old Testament History and Religion*, trad. R. A. Wilson, Oxford, Basil Blackwell, 1966, p. 99.

¹³ Modul în care Dumnezeu face referire la acestea ne lasă să înțelegem că nu avem de-a face cu un text obișnuit. Dumnezeu vorbește în Ex. 24:12 despre cele două table astfel: „Legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor”.

¹⁴ Douglas Stuard, *Exodus* (NAC, Vol. 2), Nashville, Broadman & Holman Publishers, 2006, p. 440.

¹⁵ Ebr: *haddebārīm* („cuvintele”). Denumirea de *‘ăseret haddebārīm* („Cele zece cuvinte”) apare abia în Exod 34:28. Aceasta a fost mai apoi tradusă în Septuaginta ca δέκα λόγοι, de unde avem „Decalog”.

¹⁶ Ebr. *lō’ tiḡenōḇ* („Să nu furi!”). Forma ebraică a acestei interdicții ar putea părea derutantă pe unii cititori contemporani. După cum se poate observa, verbul ebraic *ḡānaḇ* este folosit la imperfect, și nu la imperativ, așa cum ne-am fi așteptat. Această situație, neobișnuită pentru noi, se explică prin faptul că limba ebraică nu dispune de o formă negativă a imperativului – cu alte cuvinte, imperativul nu poate fi negat. De asemenea, este preferată forma de imperfect celei de iusiv, deoarece imperfectul negat conferă propoziției o notă de specificitate. Paul Joüon & Takamitsu Muraoka, *A Grammar of Biblical Hebrew: Revised English Edition*, Roma, Pontificio Istituto Biblico, 2006, p. 343, §113m; p. 350, §114m; pp. 347-348, §114g.

¹⁷ Albrecht Alt împărțea legile în două categorii: prima se referea la legile „cazuistice”, iar cea de-a doua la legile „apodictice”, care exprimă interdicții. Deși această terminologie a fost, pentru o bună perioadă de timp, limbajul standard între cercetători, ea nu a rămas necontestat. În lucrarea de față vom folosi o clasificare sintactică, împărțind legile în „condiționate” și „necondiționate”. Rifat Sonsino, „Forms of Biblical Law”, în *AYBD*, Vol. 4. p. 252-253.

rii ilicite a bunurilor altora. Într-o formulare afirmativă, această poruncă funcționează ca un garant al dreptului la proprietate privată.¹⁸

În perioada veterotestamentară, proprietatea era concepută nu doar ca un drept individual, ci ca o isprăvnicie încredințată de Dumnezeu, considerat suveranul absolut al creației (cf. Ps. 24:1; 115:16).¹⁹ Această perspectivă teologică fundamentează o etică a responsabilității față de bunurile materiale. Nimeni nu are dreptul să își subjuge semenul²⁰ sau să-l priveze abuziv de ceea ce i se cuvenea în mod legitim. Încălcarea poruncii era, implicit, o nesocotire a Dătătorului ei.

Această lege exprimă un principiu universal derivat din caracterul moral al lui Dumnezeu. După enunțarea sa succintă în Decalog, aplicabilitatea concretă a principiului este detaliată în *Cartea Legământului* (Exod 21 și următoarele), care oferă norme juridice pentru diferite tipuri de proprietate. De exemplu, Exod 22:1–14 conține reglementări precise privind despăgubirea în cazurile de furt, pierdere sau distrugere de bunuri.

Deși există similitudini între aceste reglementări și codurile legale ale altor popoare din OAA, legislația israelită se remarcă prin accentul pus pe valoarea vieții umane. Viața este considerată superioară oricărui tip de proprietate – o idee ancorată teologic în doctrina „Chipului lui Dumnezeu” din om (Gen. 1:26–27).²¹

2.2. Condamnarea furtului de către profeți

Un aspect semnificativ care merită subliniat este faptul că, în scrierile profetice, verbul *gānab* („a fura”), și în special, substantivul *gannāb* („hoț”) sunt utilizate pentru a desemna acte penale grave.²² În Osea 4:2,

¹⁸ În interpretarea pe care o propunem aici pentru porunca „Să nu furi!”, ne înscriem în modelul propus de David Little, în articolul „Exodus 20:15, «Thou shalt not steal»”, în *Interpretation*, Vol. 38. Nr. 4 (1980), p. 404.

¹⁹ Walter C. Kaiser Jr. *Spre etica Vecchiului Testament*, Oradea, Făclia, 2018, p. 117.

²⁰ Unii comentatori evrei susțin că, inițial, această poruncă interzicea sechestrarea unei persoane în vederea transformării sale în sclav (vezi exegeza lui Rashi). În această interpretare, sensul poruncii ar viza interzicerea oricărei forme de lezare a libertății umane. *Biblia după textul Ebraic. Exodul, Leviticul*, ediție îngrijită de Maria francisca Bălățeanu și Monica Broșteanu, București, Humanitas, 2019, p. 259, nota la 20:15. Vezi și critica formulată de David Little la adresa acestei perspective. David Little, „Exodus 20:15, «Thou shalt not steal.»”, p. 404.

²¹ J. Gordon McConville, *Being in Human in God's World. An Old Testament Theology of Humanity*, Grand Rapids, Baker Academic, 2016, pp. 12-29.

²² M. V. Hamp, „gānabh”, p. 44.

profetul îi mustră pe israeliți spunând: „Fiecare jură strâmb, minte, ucide, fură (*gānōb*) și preacurvește năpăstuieste și face omoruri după omoruri” (Os. 4:2, VDC). Din acest verset reiese clar că furtul este condamnat împreună cu alte crime grave, precum crima și adulterul, ceea ce subliniază severitatea morală a faptei.

De asemenea, profetul Ieremia aduce o acuză similară: „Cum? Furați (*hāgānōb*), ucideți, preacurviți, jurați strâmb aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți dumnezeii care nu-i cunoașteți [...]” (Ier. 7:9, VDC). Mesajul divin, transmis prin Ieremia, indică faptul că prezența lui Dumnezeu nu poate fi revendicată de cei ce trăiesc în imoralitate, iar furtul este una dintre faptele care înlătură comuniunea cu El.

Ceea ce putem deduce din textele celor doi profeți este că, deși Legea israelită nu sancționa furtul de bunuri cu pedeapsa capitală, totuși furtul este prezentat drept un comportament profund reprobabil. Asimilarea acestuia cu faptele pedepsite cu moartea în cadrul codului penal israelit evidențiază gravitatea spirituală și socială a acestei infracțiuni.

3. Legea „Să nu furi!” în contextul academic contemporan

3.1. Relevanța contemporană a legii „Să nu furi!”

Textele discutate anterior arată că etica universală recunoaște furtul ca fiind o faptă condamnabilă. Contribuția distinctivă a Vechiului Testament constă în perspectiva conform căreia furtul este nu doar o încălcare a dreptului individual, ci și o nedreptate socială care subminează coeziunea comunitară și, în ultimă instanță, un păcat împotriva lui Dumnezeu.²³

Rămâne, totuși, o întrebare: „Cât de revelată mai este o poruncă străveche în contextul mediului academic din secolul XXI?”

Conceptul cheie care permit actualizarea mesajului poruncii „Să nu furi!” este cel de „proprietate”. Formulată pozitiv, această poruncă afirmă dreptul legitim la proprietate, pe care fiecare individ este chemat să-l respecte în fața lui Dumnezeu. În epoca modernă, acest concept a fost extins pentru a include și proprietatea intelectuală. Organizația Mondială pentru Proprietatea Intelectuală (WIPO) o definește astfel:

²³ M. V. Hamp, „gānabh”, p. 45.

Proprietatea intelectuală face referire la produse ale minții, cum ar fi invențiile; lucrări literare și artistice; proiecte; și simboluri; nume și imagini folosite în comerț.²⁴

Această definiție evidențiază apariția unui nou tip de proprietate, specific modernității. Totuși, formularea generală a poruncii biblice – care nu specifică tipul de bun vizat – permite o interpretare extinsă: orice act de însușire nejustificată a unui bun, material sau imaterial, care aparține altcuiva, constituie o încălcare a principiului etic transmis. Așa cum s-a văzut în secțiunile anterioare, legea veterotestamentară acoperă o arie largă, ajungând chiar să interzică „furtul de viață”.

Un aspect specific textelor veterotestamentare este că, după enunțarea unei legi, erau furnizate și exemple concrete de jurisprudență.²⁵ Acest fapt indică faptul că formularea generală a legii era menită să acopere o varietate largă de situații, necesitând, totodată, ghidaje aplicative pentru ca legiuitorii să o poată interpreta și aplica corect. Legea prezenta un principiu general, în timp ce jurisprudența ilustra aplicarea acesteia în contexte culturale și sociale specifice.

În acest sens, extinderea poruncii „Să nu furi!” la includerea proprietății intelectuale în epoca modernă nu reprezintă o forțare, ci o interpretare organică, fidelă spiritului legii. Esențial este să aplicăm principiul etic fundamental în mod relevant în fața provocărilor actuale.

De asemenea, trebuie remarcat că formularea poruncilor este la persoana a doua singular, adresându-se direct fiecărui membru al comunității, nu doar societății ca întreg. Această adresare individualizată reflectă tranziția de la responsabilitatea colectivă la responsabilitatea personală.²⁶ În acest context, observația lui Walther Eichrodt capătă o relevanță deosebită: conștientizarea responsabilității este caracteristica esențială a ființei umane. În societatea antică, această conștientizare s-a manifestat inițial printr-o responsabilitate colectivă, dar maturizarea morală a individului impunea ca această responsabilitate comună să fie străbătută de cea personală.

²⁴ „What Is Intellectual Property?” Disponibil la <https://www.wipo.int/about-ip/en/> (accesat 30 Mai 2025).

²⁵ Vezi *Cartea Legământului din Exod 21-23*.

²⁶ Moshe Weinfeld, „The Decalogue: Its Significance, Uniqueness, and Place in Israel's Tradition” în Edwin B. Firmage; Bernard G. Weiss; John W. Welch (Editori), *Religion and Law. Biblical-Judaic and Islamic Perspectives*, Winona Lake, Eisenbrauns, 1990, p. 16.

Acesta mai spune că, în sistemul legislativ israelit, accentul este clar mutat asupra responsabilității individuale. Fiecare israelit era răspunzător în fața lui Dumnezeu, nu doar pentru fapta comisă, ci și pentru motivația care a stat la baza acesteia. Legea nu trata doar comportamentul exterior, ci și intențiile interioare ale agentului moral (vezi Ex. 21:29, 36). Astfel, relația dintre faptă și intenție devine esențială în asumarea conștiință a responsabilității personale.²⁷

Menirea fundamentală a legii era aceea de a responsabiliza fiecare individ. Fiecare israelit era chemat să trăiască etic, respectând drepturile celuilalt – inclusiv dreptul la proprietate. Mesajul celei de-a opta porunci rămâne relevant și astăzi, atât prin caracterul său general și adaptabil, cât și prin chemarea la trăirea responsabilă în comunitate.

3.2. *Furtul în mediul academic*

Ceea ce propunem este o lectură contextualizată a poruncii, astfel încât mesajul acesteia să răspundă în mod concret nevoilor societății contemporane, așa cum a oferit răspunsuri pertinente și pentru înaintașii noștri. Legea biblică era aplicabilă unor situații punctuale din viața cotidiană a comunității israelite, oferind îndrumare practică.

În lumina celor discutate anterior, înțelegem că furtul bunurilor intelectuale – întrucât acestea constituie o formă de proprietate – este interzisă de porunca „Să nu furi!”. Încășcarea acesteia reprezintă un păcat.

În mediul academic, furtul intelectual poartă numele de plagiat, iar Legea învățământului superior îl definește astfel:

Prezentarea drept creație sau contribuție științifică pretins personală într-o operă scrisă, inclusiv în format electronic, a unor texte, idei, demonstrații, date, teorii, rezultate sau metode științifice preluate din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale.²⁸

Această definiție oferă un cadrul juridic clar pentru identificarea plagiatului, aplicând conceptele de proprietate intelectuală la un domeniu specific – cel academic.

²⁷ Walter Eichrodt, *Man in the Old Testament*, trad. Gregor K. Smith, Chicago, Henry Regnery Company, 1951, pp. 9-11.

²⁸ Legea învățământului superior nr. 199/2023, Art. 169d.

Cu toate acestea, apare o întrebare legitimă: „De ce mediul academic, reglementat de o lege clară și cu sancțiuni severe, rămâne totuși unul dintre cele mai expuse la furt intelectual?” De asemenea: „Ce motive ar putea determina un membru al acestui mediu să încalce conștient legea și să riște reputația profesională?”²⁹

Este probabil ca, în ultimă instanță, cauza fundamentală a plagiatului să fie dorința de a împlini anumite așteptări ridicate impuse de sistemul educațional și de societate asupra mediului academic. Problema cu aceste așteptări este că, adesea, ele devin nerealiste: se cere constant producerea de lucrări intelectuale de înaltă calitate, un demers adesea dificil, solicitant și presant. Totuși, această presiuni nu poate constitui o scuză pentru încălcarea legii.

O soluție posibilă pentru combaterea acestui fenomen este responsabilizarea individului prin conștientizarea faptului că nu se încalcă doar o lege umană, ci și un principiu moral fundamental. Această lege promovează valori³⁰ care au stat la baza civilizației încă din cele mai vechi timpuri. Așa cum am evidențiat în prima parte a cercetării, protejarea proprietății private a fost un element constant al sistemelor juridice din antichitate.

Cea mai corectă explicație pentru această continuitate este aceea că lumea funcționează în baza valorilor care reflectă natura Creatorului ei, a cărui imagine (*Imago Dei*) poate fi recunoscută în om și în ordinea socială.³¹ Orice lege care exprimă valorile divine revelate în Scriptură trebuie respectată cu strictețe, deoarece încălcarea acesteia echivalează cu sfidarea directă a lui Dumnezeu.

Furtul – indiferent de natura sa, inclusiv în forma sa intelectuală – înseamnă nesocotirea dreptului la proprietate, garantat de porunca „Să nu furi!”. În ultimă instanță, un astfel de act nu este doar o ilegalitate, ci un păcat împotriva lui Dumnezeu.

²⁹ Pentru sancțiuni, vezi: Legea învățământului superior nr. 199/2023, Art. 172.

³⁰ Ioan-Gheorghe Rotaru, “Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development”, în Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (Eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges*. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham, 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17

³¹ J. Richard Middleton, *The Liberating Image. The Imago Dei in Genesis 1*, Grand Rapids, Brazos, 2005, pp. 26, 57-60, 70-74.

4. Proprietatea intelectuală între *Sharia* și modernitate: Reflecții asupra unei soluții islamice

Într-un articol publicat în anul 2009, Mohammad Saimei descrie procesul prin care legislația islamică a fost adaptată pentru a răspunde provocărilor contemporane legate de proprietatea intelectuală.³² Aflăm că Republica Islamică Iran, de tradiție șiiită, s-a confruntat cu o problemă serioasă în ceea ce privește reglementarea drepturilor de autor, întrucât legea islamică șiiită nu conținea nici o mențiune explicită despre proprietatea intelectuală.³³

În aceste condiții, inițial, s-a susținut ideea că, în absența unei reglementări religioase explicite, proprietatea intelectuală nu ar trebui să fie recunoscută. Conducerea republicii a manifestat reticență în adoptarea unei legislații noi din două motive: 1. Introducerea unui nou tip de proprietate ar fi putut destabiliza sistemul legislativ existent; 2. Beneficiile recunoașterii proprietății intelectuale nu erau pe deplin înțelese.³⁴

Totuși, odată ce autoritățile au realizat efectele negative ale nerespectării drepturilor de autor, s-a decis adoptarea acestora, nu ca un principiu religios fundamental, ci ca o soluție temporară dictată de necesitate.

Saimei menționează două soluții pentru rezolvarea dilemei juridice. Prima, susținută de Ayatollahul Fadil Lankarani, se bazează pe apelul la bunul simț: orice reglementare rezonabilă, acceptată de societate, trebuie recunoscută de lege. A doua, avansată de Ayatollah-ul Makarim Shizi, afirmă că proprietatea intelectuală nu este esențial diferită de alte forme de proprietate și, în consecință, ar trebui tratată la fel de legislația islamică.³⁵

În anul 1999, Iranul a aderat oficial la Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale și a emis o lege intitulată „Legea Drepturilor de Autor pentru Codurile Software”, completată ulterior de „Legea Afacerilor Electronice”. La momentul redactării articolului, Saimei remarcă faptul că, în afară de o minoritate de juriști conservatori, recunoașterea drepturilor asupra proprietății intelectuale nu mai este contestată. Procesul

³² Mohammad Saimei, „Between Traditional Law and the Exigencies of Modern Life. Shi'a Responses to Contemporary Challenges in Islamic Law”, în *Journal of Shi'a Islamic Studies*, Vol. II, Nr. 3 (2009), pp. 255-271.

³³ M. Saimei, „Between Traditional Law and the Exigencies of Modern Life”, pp. 259-260.

³⁴ M. Saimei, „Between Traditional Law and the Exigencies of Modern Life”, p. 260.

³⁵ M. Saimei, „Between Traditional Law and the Exigencies of Modern Life”, p. 261.

de adaptare a fost descris astfel: 1. schimbări sociale; 2. haos generat de schimbări; 3. soluții temporare; 4. Reinterpretare legislativă.³⁶

Este remarcabil că argumentele invocate de către legiuitorii iranieni pentru adoptarea acestei forme de proprietate nu diferă semnificativ de cele susținute în această lucrare. Primul argument face referire la bunul simț – un set de valori universal împărtășite. Al doilea susține că proprietatea intelectuală trebuie tratată în mod egal cu celelalte forme de proprietate.

Concluzii

În concluzie, am putut observa că furtul, indiferent de forma sa, a fost condamnat și pedepsit încă din cele mai vechi timpuri. Codurile legislative antice, inclusiv cele ale israeliților au reglementat în mod clar această faptă. Specificul legislației israelite derivă din antropologia teologică a Vechiului Testament, care afirmă că omul este creat după „chipul și asemănarea lui Dumnezeu” (Gen. 1:26). Această concepție oferă un fundament moral unic legislației biblice.

Legea „Să nu furi!” nu doar interzice furtul, ci afirmă implicit dreptul la proprietate privată, ca valoare fundamentală. Așa cum s-a arătat pe parcursul acestei lucrări, interpretarea contextualizată a poruncii permite aplicarea ei inclusiv în domeniul proprietății intelectuale. Astfel, valorile biblice se dovedesc capabile să ofere răspunsuri pertinente la provocările etice ale modernității.

Conștientizarea faptului că plagiatul nu este doar o încălcare a unei reglementări umane, ci și un act de nesocotire a unei valori cu rădăcini divine, poate contribui un apanaj moral eficient pentru actorii mediului academic. Studenții, profesorii și cercetătorii au datoria morală de a respecta normele de integritate, nu doar pentru coeziunea instituțională, ci și ca răspuns la o chemare etică superioară.

Această datorie se fundamentează pe două dimensiuni complementare: 1. Universalitatea valorii dreptului la proprietate, recunoscută de toate societățile funcționale, și 2. Sursa divină a acestor valori, revelate în Scriptură. După cum s-a arătat și în exemplul legislației islamice moderne, nerespectarea acestor valori conduce la destabilizare socială și impune reglementări suplimentare.

³⁶ M. Saimei, „Between Traditional Law and the Exigencies of Modern Life”, pp. 256; 261-262.

Dacă este corect înțelesă, legea biblică ne arată că valorile sale sunt perene – ele au stat la baza societăților antice și continuă să modeleze etica modernă. Acest fapt se explică prin natura lui Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, ale cărui atribute constituie fundamentul moral al lumii. Omul, creat după chipul său, are datoria de a se conforma acestor valori în toate dimensiunile vieții, inclusiv în cea academică.

Bibliografie:

- ✦ ALT, Albrecht, *Essays on Old Testament History and Religion*, trad. R. A. Wilson, Oxford, Basil Blackwell, 1966.
- ✦ *Biblia după textul Ebraic. Exodul, Leviticul*, ediție îngrijită de Maria Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu, București, Humanitas, 2019.
- ✦ *Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament*, trad. Dumitru Cornilescu, traducere nouă, cu trimiteri, Societatea biblică pentru Răspândirea Bibliei în Anglia și Străinătate, 1924.
- ✦ EICHRODT, Walter, *Man in the Old Testament*, trad. Gregor K. Smith, Chicago, Henry Regnery Company, 1951.
- ✦ FIRMAGE, Edwin B.; Bernard G. Weiss; John W. Welch (Eds.), *Religion and Law. Biblical-Judaic and Islamic Perspectives*, Winona Lake, Eisenbrauns, 1990.
- ✦ FREEDMAN, David Noel; Gary A. Herion; David F. Graf; John David Pleins; Astrid B. Beck (editori), *The Anchor Yale Bible Dictionary (AYBD)*, Vol. 4, New York, Doubleday, 1992.
- ✦ GNUSE, Robert, *You Shall not Steal: Community and Property in the Biblical Tradition*, New York, Orbis Books, 1985.
- ✦ JOÜON, Paul & Takamitsu Muraoka, *A Grammar of Biblical Hebrew: Revised English Edition*, Roma, Pontificio Istituto Biblico, 2006.
- ✦ KAISER, Walter, C. Jr. *Spre etica Vechiului Testament*, Oradea, Făclia, 2018.
- ✦ MCCONVILLE, J. Gordon, *Being in Human in God's World. An Old Testament Theology of Humanity*, Grand Rapids, Baker Academic, 2016.
- ✦ MIDDELTON, J. Richard, *The Liberating Image. The Imago Dei in Genesis 1*, Grand Rapids, Brazos, 2005.
- ✦ NEGOIȚĂ, Athanase (trad.), *Gândirea Asiro-Babiloniană în texte (GABT)*, București, Editura Științifică, 1975.

- ✦ NEGOIȚĂ, Athanase (trad.), *Gândirea hitită în texte (GHT)*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1986.
- ✦ PRITCHARD, James, Bennet (ed.), *The Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (ANET)*, ediția a III-a, Princeton, Princeton University Press, 1969.
- ✦ RIGGREN, Helmer; Heinz-Josef Fabry; Johannes G. Botterweck (editori), *Theological Dictionary of the Old Testament (TDOT)*, Vol. 3, Grand Rapids, Cambridge, Eerdmans, 1977-2012.
- ✦ ROTARU, Ioan- Gheorghe, "Moral Values and Human Values: Support for Sustainable Societal Development", în Chivu, L., Ioan-Franc, V., Georgescu, G., De Los Ríos Carmenado, I., Andrei, J.V. (eds.), *Europe in the New World Economy: Opportunities and Challenges. ESPERA 2023. Springer Proceedings in Business and Economics*, Springer, Cham. 2024, pp. 301-318. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71329-3_17
- ✦ STUART, Douglas, *Exodus (New American Commentary, Vol. 2)*, Nashville, Broadman & Holman Publishers, 2006.

Articole

- ✦ LITTLE, David, „Exodus 20:15, «Thou shalt not steal.»”, în *Interpretation*, Vol. 38. Nr. 4 (1980), pp. 399-405.
- ✦ SAIMEI, Mohammad, „Between Traditional Law and the Exigencies of Modern Life. Shi'a Responses to Contemporary Challenges in Islamic Law”, în *Journal of Shi'a Islamic Studies*, Vol. II, Nr. 3 (2009), pp. 255-271.

Site-uri Web și alte surse

- ✦ Legea învățământului superior nr. 199/2023
- ✦ „What Is Intellectual Property?” Disponibil la <https://www.wipo.int/about-ip/en/> (accesat 30 Mai 2025).